

10.5281/zenodo.17943379

МАСЛЯЕВА Александра Евгеньевна

магистрантка, Ульяновский государственный университет, Россия, г. Ульяновск

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В работе рассматривается понятие и правовая природа служебной тайны в законодательстве Российской Федерации. Служебная тайна, как особый вид конфиденциальной информации, играет важную роль в системе защиты коммерческих и государственных интересов, а также в обеспечении конкурентоспособности организаций. В исследовании анализируются нормы нормативных актов, регулирующие отношение к служебной тайне, включая Федеральный закон «О коммерческой тайне» и другие сопутствующие документы. Особое внимание уделяется критериям отнесения информации к служебной тайне, а также правовым механизмам её защиты. В работе рассматриваются особенности уголовной и административной ответственности за нарушения, связанные с раскрытием служебной тайны. В заключение акцентируется внимание на необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в данной области для повышения уровня защиты служебной информации и создания благоприятной правовой среды для ведения бизнеса.

Ключевые слова: служебная тайна, конфиденциальная информация, коммерческий интерес, Федеральный закон «О коммерческой тайне».

С принятием части первой Гражданского кодекса РФ 1994 г., Гражданский кодекс в начальной редакции предусматривал положения по охране коммерческой и служебной тайны, важно отметить, что такую правовую специфику не имел даже Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. Согласно старой редакции ст. 139 ГК РФ, коммерческая и служебная тайна – это информация, которая является результатом интеллектуальной деятельности, которая имеют правовую охрану, и собственник данной информации вправе определять её конфиденциальный характер.

Служебная тайна является важным инструментом защиты публичных интересов и охраны конфиденциальности информации. Служебная тайна может включать конфиденциальную информацию о государственной безопасности, обороне, внешней политике, экономической и финансовой деятельности государственной организации, а также персональную информацию и другие категории информации, которая может повлиять на права и интересы государства и его граждан. Например, Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] (далее – Закон о гражданской службе) содержит завуалированное

определение служебной тайны. В соответствии с Законом о гражданской службе, под служебной тайной следует понимать, – сведения о деятельности государственных и муниципальных органов и организаций, а также о государственной, военной, экономической, научной и иной деятельности, отнесенные руководителем к категории сведений, составляющих служебную тайну, и подлежащие охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из смысла Закона о гражданской службе, закон относит к служебной тайне:

1. Данные о государственной политике и государственного планирования;
2. Документация социальной и персональной характеристики государственных и гражданских служащих, охраняемой законодательством об информации частной жизни.
3. Технические средства и компьютерные программы, которые используются органами власти.
4. Конфиденциальная информация, имеющая отношение к национальной безопасности и государственной тайне.

Представленные виды информации, имеют правовой режим служебной тайной, и являются конфиденциальными сведениями, которые могут быть раскрыты лишь по особому

разрешению. Охрана служебной тайны необходима для обеспечения безопасности и защиты интересов государства, организаций и частных лиц. Ее нарушение может повлечь правовые последствия (к уголовной, административной, гражданской, дисциплинарной ответственности).

Такую же специфику транслирует и Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [2], который содержит определение и регулирование служебной тайны в сфере муниципальной службы в ст. 14. В соответствии с данным законом, служебная тайна – это информация, полученная муниципальным служащим в связи с исполнением своих должностных обязанностей и отнесенная к категории охраняемой законом информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. Руководитель органа определяет состав служебной тайны и устанавливает режим ее использования и распространения с учетом служебной необходимости.

С принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ законодатель отменил ст. 139 ГК РФ, в которой содержалась дефиниция служебной тайны и ввел понятие служебный секрет производства.

Согласно ст. 1470 ГК РФ под служебным секретом производства следует понимать, как: «исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю». При этом, во втором пункте законодатель дополняет: «гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства».

Таким образом, охарактеризовывая положения ст. 1470 ГК РФ, можно прийти к выводу, что обеспечение сохранности служебного секрета производства возлагается на работодателя. Работодатель обязан создавать условия для сохранения служебного секрета, путём разработки и определений правил доступа, а также обеспечить контроль и регулирование распространения информации о служебном секрете производства.

Нарушение требований по сохранению служебного секрета производства может повлечь за собой различные последствия, включая увольнение работника, возмещение убытков работодателю и привлечение к ответственности за нарушение гражданского законодательства (в том числе Закона о коммерческой тайне).

Важно подчеркнуть, что между понятиями «служебная тайна» и «служебный секрет производства» присутствуют общие черты.

Например, служебная тайна и служебный секрет производства относятся к информации, которая не может быть раскрыта третьим лицам на основании трудового договора, то есть имеет конфиденциальный характер. Однако, служебный секрет производства относится к конкретным техническим решениям и процессам производства, а служебная тайна может быть связана с различными видами информации, например, сведениями о деятельности организации, коммерческими и бухгалтерскими данными, персональными данными сотрудников и т. д.

Но при всём при этом, служебная тайна и служебный секрет производства не являются синонимами [3, с. 314]. Оба понятия, конечно, относятся к конфиденциальной информации, которая не должна распространяться за пределами организации. Однако, действительно, есть существенные отличия между ними. Служебная тайна относится к информации, связанной с трудовыми отношениями, она не является коммерческой тайной и не подпадает под защиту в соответствии с законодательством о коммерческой тайне. Например, это могут быть персональные данные сотрудников, данные о зарплатах и т. д.

Служебный секрет производства относится к информации, связанной с производством товаров или оказанием услуг, которая относится, в том числе коммерческая тайна и может подпадать под защиту законодательства о коммерческой тайне. Например, это могут быть технологические процессы, формулы и рецепты, секретные разработки. Так, согласно ст. 1295 ГК РФ [4], авторские права на произведения принадлежат автору, но исключительное право на них с самого начала является собственностью работодателя, если трудовым или иным соглашением между ними не предусмотрено иное (ст. 56 ТК РФ [5]). Такое положение позволяет работодателям использовать служебные

произведения в своих интересах без дополнительных правовых соглашений с авторами.

Служебная тайна может относиться к любой информации, которая считается конфиденциальной и не должна быть раскрыта без соответствующего разрешения. Это может быть информация о деятельности организации, ее партнерах, клиентах, финансовых операциях, технических характеристиках товаров и услуг и т. д. Однако, подписка на неразглашение может быть заключена не только работником, но и другими лицами, которые имеют доступ к конфиденциальной информации (например, подрядчиками или консультантами). Кроме того, нарушение служебной тайны может быть квалифицировано как административное или уголовное преступление.

Таким образом, служебная тайна и служебный секрет производства не являются синонимами, но имеют общие черты в том, что оба виды информации должны подлежать обязательной охране и защиты и не подлежат раскрытию третьим лицам.

Важно будет подчеркнуть, что на разных этапах принимались и разрабатывались акты, регулирующие вопросы служебной тайны.

Первым актом является закон, который косвенно касается служебной тайны – это Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» [6]. Данный закон затрагивает не только служебную тайну, но и государственную тайну в целом. Законопроект определяет понятие тайны, порядок её определения и использования, а также устанавливает ответственность за разглашение тайны.

Вторым актом, который долгое время разрабатывался группой депутатов и практически прошёл все стадии рассмотрения, но в конечном счёте был отклонен – является Законопроект № 124871-4 [7] (далее – Федеральный закон «О служебной тайне»). Данный Федеральный закон «О служебной тайне», устанавливал понятие, принципы, порядок определения, правила использования и охраны служебной тайны, а также ответственность за её разглашение. Учитывая, что в настоящее время сфера государственной и служебной тайны сильно пересекаются, данный законопроект способен был бы оказать устранение ряд правовых пробелов в сфере конфиденциальности информации.

Важным и ключевым Федеральным актом, является Федеральный закон от 31.05.1996 г. «Об обороне» [8] (далее – Закон об обороне),

который официально закрепил понятие служебной тайны, но служебная тайна в области обороны, в соответствии принятому Федеральному закону от 11.06.2021 г. № 172-ФЗ [9]. Согласно Закону об обороне, служебная тайна в области обороны – это сведения, которые касаются вопросов военных технологий, планов и стратегий, данные о состоянии армии и т.д. (порядок проведения милитаризации, порядок разработки арсеналов, порядок проведения военных операций и прочих комплексных мероприятий, связанных с защитой государства и национальной безопасностью), разглашение которых, способны причинить ущерб национальной безопасности.

Данное понятие является частью общего понятия о служебной тайне, которое закреплено в законодательстве России. Данный закон принят в целях обеспечения национальной безопасности России и защиты интересов государства.

Таким образом, указанные акты имеют практическую и теоретическую ценность, так как направлены на защиту государственной и служебной тайны, а следовательно, на обеспечение национальной безопасности. Однако, необходимо проводить более тщательный анализ данных проектов и обратить внимание на возможные противоречия в их смысле и формулировках, чтобы избежать ошибок при их практической реализации.

Подытоживая всё сказанное, служебная тайна – это конфиденциальная информация, полученная работником в ходе исполнения трудовых функций. К таким сведениям относятся, информация о частной жизни, здоровья, чести и достоинства, но которая не должна относиться к сведениям составляющие государственную тайну. Работники, имеющие доступ к служебной тайне, обязаны не только сохранять конфиденциальность от третьих лиц, но также действовать в интересах граждан и государства, сообщая о нарушениях, если таковые им стали известны.

Литература

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> 28.04.2023.

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О муниципальной службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 10. Ст. 1152; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> 28.12.2022.

3. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2022. С. 314.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (I часть). Ст. 5496. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> 05.12.2022.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022, с изм. от 11.04.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 3; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> 19.12.2022.

6. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 05.12.2022) «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-8235; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> 05.12.2022.

7. Паспорт проекта Федерального закона № 124871-4 «О служебной тайне» (внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ В.В. Бобыревым, А.Н. Волковым, М.И. Гришанковым, В.В. Дятленко, В.И. Илюхиным, Н.С. Леоновым, В.В. Маргеловым, А.М. Розуваном) (снят с рассмотрения) // СПС Консультант Плюс.

8. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об обороне» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750; Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru> – 28.04.2023.

9. Федеральный закон от 11.06.2021 № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 24 (Ч. I). ст. 4190.

MASLYAEVA Alexandra Evgenievna

Graduate Student, Ulyanovsk State University, Russia, Ulyanovsk

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF OFFICIAL SECRETS IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The paper examines the concept and legal nature of official secrets in the legislation of the Russian Federation. Official secrets, as a special type of confidential information, play an important role in the system of protecting commercial and government interests, as well as in ensuring the competitiveness of organizations. The study analyzes the norms of regulatory acts regulating attitudes to official secrets, including the Federal Law "On Commercial Secrets" and other related documents. Special attention is paid to the criteria for classifying information as an official secret, as well as legal mechanisms for its protection. The paper examines the specifics of criminal and administrative liability for violations related to the disclosure of official secrets. In conclusion, attention is focused on the need to further improve legislation in this area in order to increase the level of protection of official information and create a favorable legal environment for doing business.*

Keywords: *official secret, confidential information, commercial interest, Federal Law "On Commercial Secrets".*